

dr Adam Barembruch

Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

dr hab, prof. UG, Eugeniusz Gostomski

Katedra Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

Konsekwencje niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków

Wprowadzenie

Jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych w gospodarce rynkowej jest stopa procentowa. Należy ona do tych zmiennych makroekonomicznych, które są uważnie obserwowane, ponieważ wpływa na sytuację w gospodarce, wywierając wpływ na decyzje wszystkich uczestników rynku: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków.

Po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym (lata 2008-2009) banki centralne wiodących krajów rozwiniętych w celu pobudzenia koniunktury gospodarczej zaczęły prowadzić politykę niskich stóp procentowych.

Europejski Bank Centralny od połowy 2012 r. utrzymywał stopę referencyjną na poziomie poniżej 1%, a od marca 2016 wynosi ona 0% . Stopa depozytowa EBC od 2014 r jest ujemna i po kolejnej obniżce we wrześniu 2019 r. wynosi -0,5% (wykres 1). Na obniżenie się ceny pieniądza w strefie euro wpłynął też zapoczątkowany na przełomie lat 2014/2015 wielomiliardowy program kupowania przez EBC na rynku wtórnym obligacji rządowych i komercyjnych w ramach tzw. luzowania ilościowego¹. Skupując obligacje, bank centralny zwiększa popyt na nie, co zwykle podbija ich ceny i prowadzi do spadku ich rentowności. Rentowność tych obligacji jest z kolei wyznacznikiem poziomu średnio- i długookresowych stóp procentowych na rynku finansowym.

¹ P. Łasak, *Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego*, „Studia Ekonomiczne” t. 319 (2017), s. 105.

Wykres 1. Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego w latach 2010-2020 [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EBC²

Tani pieniądź miał zachęcać przedsiębiorstwa do zaciągania kredytów i inwestowania oraz tą drogą korzystnie wpływać na rynek pracy i dochody gospodarstw domowych. Gdy odsetki są niskie, gospodarstwa domowe tracą motywację do oszczędzania i więcej pieniędzy wydają na bieżącą konsumpcję, co przekłada się na wzrost obrotów przedsiębiorstw i ma korzystny wpływ na rynek pracy. W obecnych realiach gospodarczych te pomyślne oczekiwania banków centralnych nie spełniają się. Wiele przedsiębiorstw i gospodarstw domowych boi się bowiem o swoją przyszłość i dlatego mniej pieniędzy inwestuje i wydaje na konsumpcję. Również banki obawiają się, że mogą nie odzyskać pieniędzy pożyczonych kredytobiorcom i zamiast udzielać kredytów kupują bezpieczne obligacje państwowe lub „parkują” pieniądze w banku centralnym.

W Polsce proces obniżania stóp procentowych, został zapoczątkowany przez NBP w IV kwartale 2012 r., na co wpłynęło obniżenie się dynamiki wzrostu PKB w tym czasie do 1,6% i prognozowany niski wzrost gospodarczy także dla roku 2013³. Po ostatniej obniżce stóp w maju 2020 r. są one bliskie zera, przy czym najwyższa jest stopa lombardowa, która wynosi 0,50%⁴.

² ECB Statistical Data Warehouse, <https://sdw.ecb.europa.eu/>, [16.07.2020].

³ Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, „Główny Urząd Statystyczny”, s. 692.

⁴ Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny, <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, [17.07.2020].

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembruch A., Gostomski E. (2020). Konsekwencje niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków. *Pieniądze i Więź*, vol. 23, nr 2(87) (s. 45-54). ISSN: 1506-7513

EN: Barembruch A., Gostomski E. (2020). Consequences of low interest rates for selected stakeholder groups: households, enterprises and banks. *Pieniądze i Więź*, vol. 23, No. 2(87) (pp. 45-54). ISSN: 1506-7513

Wykres 2. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2020 [w %]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP⁵

Skutki poluzowania polityki pieniężnej i niskich stóp procentowych są przedmiotem wielu kontrowersji, które wynikają nie tylko z bezprecedensowej skali działań banków centralnych ale przede wszystkim z niepewności w zakresie skutków polityki niskich stóp procentowych w przyszłości.

Celem artykułu jest analiza potencjalnych konsekwencji niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Badaniami objęte jest środowisko niskich stóp procentowych w ostatnim dziesięcioleciu. Podstawą do napisania niniejszego artykułu jest literatura przedmiotu, raporty instytucji finansowych i dane statystyczne.

Stopy procentowe i przyczyny ich niskiego poziomu

Pojęcie stopy procentowej, choć powszechnie używane nie jest terminem jednoznacznym. Dla A. Smitha procent był częścią zysku tzw. „zysk czysty”⁶; dla A. Marshalla procent stanowił wynagrodzenie za czekanie na konsumpcję⁷. Współcześnie stopę procentową utożsamia się najczęściej z kosztem kapitału, ceną, po której wierzyciel gotów jest postawić

⁵ Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, [16.07.2020].

⁶ A. Smith, A. Prejbisz, B. Jasińska, *Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów*. 2, , Warszawa 2007, s. 128.

⁷ C. Grabowski, *Współczesne teorie procentu*, , Warszawa 1966, s. 5.

posiadane zasoby pieniężne do dyspozycji dłużnika na pewien czas, a ten godzi się zapłacić tę cenę za możliwość dysponowania pożyczonym kapitałem⁸. Koszt kapitału wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony w ujęciu rocznym (*per annum* – p.a.).

Stopy procentowe rozpatruje się w literaturze najczęściej w ujęciu nominalnym oraz realnym. Nominalna stopa procentowa, to stopa procentowa, która jest ceną pieniądza uwzględniającą oczekiwania inflacyjne⁹. Zwykle stopa ta określana jest jako „rynkowa” i stanowi oprocentowanie kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz oprocentowanie kredytów i depozytów stosowane w relacjach banków z klientami spoza sektora bankowego. Przed wybuchem kryzysu finansowego uważano, że dolna granica dla nominalnej stopy procentowej mogłaby ukształtować się na poziomie niższym od zera tylko teoretycznie, ponieważ instrumenty finansowe cechowałyby się wówczas ujemną stopą zwrotu, a w konsekwencji utrzymywanie takich aktywów nie przynosiłoby żadnych korzyści. Zawierania na rynkach finansowych, zakwestionowały jednak pogląd o braku możliwości obniżenia nominalnych stóp procentowych poniżej zera¹⁰. Wiele banków centralnych (a także komercyjnych) obniżyło nominalne oprocentowanie poniżej zera, co w praktyce oznacza, że to wierzyciel płaci dłużnikowi za udostępnienie kapitału¹¹.

Najbardziej spektakularny przykład ujemnych stóp procentowych (były one stosowane względem nierezydentów) przed kryzysem lat 2008-2009 znany jest z doświadczeń Szwajcarii w latach 1977–1978. Por.

Realna stopa procentowa to nominalna stopa pomniejszona o oczekiwaną stopę inflacji. Jeżeli oczekiwana stopa inflacji jest wyższa od nominalnej stopy procentowej to występuje ujemna realna stopa procentowa. Taka sytuacja nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym w gospodarce.

⁸ A. Bień, W. Bień, *Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach: zasady, przykłady i tablice procentowe*, Warszawa 2009, s. 16.

⁹ Czasami nominalną stopę procentową przedstawia się jako sumę stopy procentowej czystej (która spodziewany przychód w przypadku inwestycji z brakiem ryzyka i inflacji) kosztu ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanej inflacji.

¹⁰ D. Brózda-Wilamek, *Polityka ujemnych stóp procentowych - doświadczenia Europejskiego Banku Centralnego*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku-wyzwania, dylematy, perspektywy. *Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu* (2017), DOI: 10.15611/pn.2017.499.04, s. 40.

¹¹ Najbardziej spektakularny przykład ujemnych stóp procentowych (były one stosowane względem nierezydentów) przed kryzysem lat 2008-2009 znany jest z doświadczeń Szwajcarii w latach 1977–1978. Por. J. Klepacki, *Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych*, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” t. 82 (2016), s. 722.

Realne ujemne oprocentowanie lokat bankowych, może mieć miejsce w okresach wysokiej inflacji, kiedy wzrost ich oprocentowania nie nadąży za postępującą inflacją¹². Realną stopę procentową można zmierzyć w praktyce za pomocą oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją (mających chronić inwestorów przed skutkami inflacji). Obowiązuje przy tym zasada: im więcej jest na rynku dostępnego kapitału, tym niższa jest realna stopa procentowa oraz im wyższy jest popyt na kapitał w związku z planowanymi inwestycjami, tym wyższe są realne stopy procentowe¹³.

Obecnie niskie stopy procentowe (bliskie zera lub nawet ujemne) występują w zdecydowanej większości państw na świecie. Proces obniżania stóp procentowych przez banki centralne nabrał tempa w okresie po kryzysie (lata 2008-2009) ale w wielu krajach niski poziom stóp procentowych nie był w tym czasie nowym zjawiskiem. Bardzo gwałtowny spadek stóp procentowych obserwuje się w Japonii od połowy lat 90 tych, a stopy procentowe poniżej 1 procenta na rynku międzybankowym występowały również między lipcem 2002 roku a lutym 2006 roku w Szwajcarii (wykres 3).

Wykres 3. Stopy procentowe na rynku międzybankowym [1M] dla wybranych walut na świecie w latach 1989-2020 [w %]

¹² E. Gostomski, *Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych*, „Bank Spółdzielczy” nr 1 (578) (2015).

¹³ *Stopa procentowa*, https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_procentowa, [15.07.2020].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stooq.pl¹⁴

Przyczyny tego fenomenu nie są do końca rozpoznane. Niektórzy ekonomiści reprezentują pogląd, że za pozostawanie stóp procentowych na niskim poziomie nie można winić banków centralnych. Jak pisze bowiem Profesor Kenneth Rogoff z Harvardu, decyzje banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, dotyczące obniżki podstawowych stóp procentowych nie są przyczyną utrzymywania się rynkowych stóp procentowych na niskim poziomie, lecz ich konsekwencją¹⁵.

Fundamentalną przyczyną niskich rynkowych stóp procentowych w krajach rozwiniętych jest prawdopodobnie utrzymująca się tam od wielu lat spadkowa tendencja realnych stóp procentowych, która z kolei świadczy o nadmiarze kapitału na rynku, idącego w parze ze słabą dynamiką wzrostu produktywności w gospodarce narodowej. Utrudnia to inwestorom, zarówno przedsiębiorcom jak i gospodarstwom domowym, znalezienie rentownych instrumentów lokowania swoich oszczędności. Istnieje wiele powodów istnienia na rynku dużych nadwyżek kapitału: starzenie się społeczeństwa i związany z tym wzrost oszczędzania

¹⁴ Stooq, <https://stooq.pl/>, [17.07.2020].

¹⁵ Rogoff: *Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych*, <https://forsal.pl/artykuly/1454378,rogoff-nie-nalezy-odrzuca-c-mechanizmu-ujemnych-stop-procentowych.html>, [15.07.2020].

osób prywatnych z myślą o akumulacji środków na okres emerytalny, postępujący wzrost kapitalizacji funduszy emerytalnych oraz ekspansja państwowych funduszy inwestycyjnych szczególnie w gospodarkach wschodzących. Podczas gdy na rynku zwiększa się podaż kapitału, popyt na kapitał nie zwiększa się lub nawet maleje. Popyt na kapitał jest niski, do czego przyczyniają się takie czynniki jak: niska koniunktura gospodarcza, zaostrzenie polityki kredytowej banków w związku ze wzrostem ryzyka kredytowego i wprowadzeniem przez państwo wyższych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka bankowego, a także niechęć przedsiębiorstw do inwestowania z powodu niepewnej przyszłości i braku innowacyjnych projektów¹⁶.

W gospodarce światowej ciągle jeszcze mamy do czynienia co najwyżej z małą rewolucją w zakresie innowacyjności spowodowaną rozwojem technologii informatycznych. Do istotnego wzrostu produktywności produkcji nie doprowadziły na razie takie innowacyjne rozwiązania jak internet rzeczy, produkcja samochodów elektrycznych, wprowadzenie pojazdów autonomicznych czy produkcja energii odnawialnej. Wprowadzenie Innowacji technologicznych hamuje też ich monopolizacja przez takie koncerny jak Alphabet (Google), Amazon czy Apple. Do redukcji popytu na kapitał przyczynia się też zwiększający się udział usług kosztem zmniejszania się roli przemysłu w tworzeniu PKB (usługi są mniej kapitałochłonne) i rozwój nowych modeli biznesu takich jak ekonomia dzielenia się (*sharing economy*) czy zastępowanie własności środków trwałych leasingiem.

W sytuacji dużej podaży kapitału i niskiego popytu na kredyty oraz nasycenia rynku dotychczas produkowanymi dobrami nie dziwi utrzymywanie się realnej stopy procentowej na niskim poziomie.

W tym samym kierunku oddziałuje też wysokie zadłużenie niemal wszystkich państw na świecie. Z jednej strony wymusza ono wzrost podatków i ograniczenie wydatków państwa na inwestycje publiczne, co przyczynia się do spadku popytu na kapitał. Z drugiej zaś strony, wysokie zadłużenie „wywiera presję” na utrzymywanie się stóp procentowych na niskim poziomie, ponieważ prowadzi to do obniżenia kosztów obsługi długu publicznego. Bardzo niskie nominalne stopy procentowe mogą przyczynić się nie tylko do szybszego wzrostu

¹⁶ D. Löber, *Quo vadis, Kapital?*, „ifo Schnelldienst” t. 72 nr 20 (2019), s. 1213.

deficytu budżetowego i długu publicznego. Problemem staje się fakt, że tanie finansowanie daje rządowi poczucie komfortu w wielu kwestiach, co doprowadza do odwlekania koniecznych reform strukturalnych. Jak wskazuje Przemysław Woźniak „Im dłużej trwa poluzowanie polityki pieniężnej, tym większe problemy z rozpoczęciem normalizacji”¹⁷.

Wpływ niskich stóp procentowych na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych

Na redukcji rynkowych stóp procentowych część gospodarstw domowych zyskała, a część straciła. Zyskały gospodarstwa, które są dłużnikami netto, a straciły, które są wierzycielami netto. Dla zadłużonych w bankach gospodarstw domowych obniżenie oprocentowania kredytów oznacza zmniejszenie comiesięcznych rat kredytu, ale dotyczy to tylko dłużników spłacających kredyty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej¹⁸ lub posiadających kredyt o stałym oprocentowaniu, którego wysokość przekroczyłaby aktualny próg maksymalnego nominalnego oprocentowania kredytu¹⁹. Na obniżeniu maksymalnych odsetek zyskują osoby korzystające z pożyczek konsumpcyjnych i tzw. kredytów kartowych, od których instytucje finansowe często pobierają odsetki o maksymalnej wysokości. Generalnie największe korzyści z niższych odsetek odnoszą gospodarstwa domowe spłacające kredyt mieszkaniowy, którym do uregulowania pozostała jeszcze duża kwota kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że obniżenie nominalnego oprocentowania kredytu oznacza wyłącznie obniżenie kosztów odsetkowych, natomiast nie musi oznaczać zmniejszenia jego kosztów całkowitych. Choć w tym zakresie obowiązują pewnie limity (tzw. limit kosztów pozaodsetkowych), banki mogą rekompensować niższe oprocentowanie zwiększeniem opłat i prowizji od kredytów²⁰.

Na niskim oprocentowaniu szczególnie zyskują osoby zaciągające nowe kredyty mieszkaniowe, np. w Niemczech można uzyskać na sfinansowanie nieruchomości mieszkaniowej kredyt, którego oprocentowanie jest stałe w okresie pierwszych 15 lat i nie

¹⁷ J. Winiński, P. Woźniak, *Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej*, Warszawa 2013, s. 17.

¹⁸ W Polsce oprocentowanie zmienne najczęściej liczy się jako sumę zmieniającej się na rynku pieniężnym stawki WIBOR (1M lub 3M) oraz stałej marży banku, np. 2 p.p.

¹⁹ Maksymalne nominalne oprocentowanie kredytu to dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, a odsetki ustawowe oblicza się jako sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. Po ostatnich zmianach stóp bazowych NBP 2020-05-29, maksymalne odsetki wynoszą $7,2\% = 2 \times (0,1 + 3,5)$

²⁰ A. Barembuch, *Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka.*, Gdańsk 2018, s. 222–226.

przekracza 15 p.a. Niskie oprocentowanie kredytów skłania kredytobiorców do refinansowania swego zadłużenia - spłacania starych i wysoko oprocentowanych kredytów środkami pochodzącymi z nowych, nisko oprocentowanych kredytów, co pozwala obniżyć koszty obsługi długu. Z niskim oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych wiąże się też niestety niebezpieczeństwo powstania banki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, a z niskim oprocentowaniem kredytów konsumpcyjnych niebezpieczeństwo nadmiernego zadłużania się wielu gospodarstw domowych i zwiększenia się liczby gospodarstw, które wpadną w pułapkę zadłużenia. Już obecnie ryzyko załamania się cen na rynku nieruchomości, a więc niebezpieczeństwo, iż nie będą one możliwe do zaakceptowania przez nabywców jest wysokie.

Na niskim oprocentowaniu trzymany w bankach oszczędności, które zbliżone jest do zera, a w niektórych bankach w krajach UE nawet jest ujemne (Dania, Niemcy, Niderlandy, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Austria), tracą deponenci (wykres 3).

Wykres 4. Przeciętne oprocentowanie depozytów do 1 roku w krajach UE w maju 2020 roku [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EBC²¹

Strata z uwzględnieniem stopy inflacji w ujęciu realnym wynosi nawet kilka procent rocznie. Ponadto tracą oni z tego powodu, że banki w dobie niskich stóp procentowych często odchodzą od prowadzenia darmowych kont oszczędnościowych, wprowadzając niemałe opłaty. Nie zachęca to do lokowania nadwyżek pieniędzy w bankach, szczególnie z myślą o wieku emerytalnym, i skłania osoby oczekujące wyższej stopy zwrotu od swojego kapitału do inwestowania go w coraz droższe nieruchomości lub w ryzykowne instrumenty finansowe. Wzrost cen nieruchomości uderza boleśnie w osoby wynajmujące mieszkania. Są to głównie młodzi ludzie, których nie stać na kupno własnego mieszkania. Natomiast wzrost cen mieszkań jest korzystny dla starszej generacji, która już zdażyła spłacić swoje kredyty mieszkaniowe. Zaś inwestowanie w ryzykowne instrumenty, często przez osoby nie rozumiejące ryzyka, wiąże się ze stratą ich pieniędzy²².

Niskie stopy procentowe stanowią duże zagrożenie dla kapitałowych systemów emerytalnych, które w przyszłości będą w stanie wypłacać jedynie skromne emerytury. Jest to kolejna ujemna odsłona niskich stóp procentowych dla gospodarstw domowych.

Wady i zalety niskich stóp procentowych z punktu widzenia przedsiębiorstw

Na obniżce stóp procentowych zyskują zadłużone przedsiębiorstwa, którym zmniejszają się koszty obsługi długu. Zyskują też firmy posiadające zdolność kredytową i decydujące się na zaciągnięcie nowych kredytów bankowych, które tą drogą mogą pozyskać tani kapitał obcy na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Dużymi beneficjentami niskich rynkowych stóp procentowych są wielkie przedsiębiorstwa z bezpośrednim dostępem do rynku kapitałowego. Bowiern utrzymujące się na rynku przez dłuższy czas niskie stopy procentowe i nadwyżki płynności przekładają się zazwyczaj na wzrost kursu akcji. W tych warunkach spółki akcyjne o wysokim standingu mające bezpośredni dostęp do rynku kapitałowego mogą na korzystnych warunkach powiększyć swój kapitał własny poprzez emisję nowych akcji²³. Mogą też pozyskiwać kapitał obcy, emitując obligacje korporacyjne, które także przy niskim oprocentowaniu znajdują zbyt na rynku kapitałowym. Środki pozyskane bezpośrednio z rynku

²¹ ECB Statistical Data Warehouse, .

²² D. Löber, *Quo vadis, Kapital?...*, s. 13.

²³ J. Michels, *Gewinner und Verlierer in der Welt dauerhafter Niedrigzinsen*, , s. 3.

kapitałowego niektóre firmy przeznaczają na przejęcie swoich konkurentów, dążąc do zbudowania quasi monopolistycznej pozycji rynkowej. Ponadto duże firmy o silnej orientacji eksportowej zyskują na deprecjacji waluty krajowej lub wspólnej waluty (euro), której kurs w przypadku obniżenia oprocentowania depozytów w tej walucie zmniejsza się w stosunku do innych w stosunku do innych walut. W krótkim okresie prowadzi to do wzrostu konkurencyjności towarów krajowych na rynkach zagranicznych, ale jednocześnie podraża ceny dóbr importowanych i oznacza stratę dla importerów²⁴.

Przedsiębiorstwa, które są w stanie zwiększyć podaż atrakcyjnych towarów, zyskują też na tym, że w środowisku niskich stóp procentowych gospodarstwa domowe wydają więcej środków na zakup towarów kosztem zmniejszenia nieatrakcyjnego dla nich lokowania pieniędzy w bankach. Do wygranych niskich stóp należy m.in. branża budowlana, która zyskuje na wysokich cenach nieruchomości napędzanych przez tanie kredyty hipoteczne. Zaś tracą te przedsiębiorstwa, które posiadają nadwyżkę środków pieniężnych i lokują je na nisko oprocentowanych bieżących lub terminowych rachunkach bankowych²⁵.

W normalnych warunkach rynkowych przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłego poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, co jest warunkiem utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Dostęp przedsiębiorstw do tanich kredytów lub innych form taniego kapitału stwarza im komfortową sytuację, w której słabnie presja na innowacje. Zaś na dłuższą metę jest to bardzo niekorzystne dla firm, ponieważ prowadzi do wypadnięcia ich z rynku i zahamowania rozwoju gospodarczego.

Jednocześnie niskie stopy procentowe niosą ze sobą niebezpieczeństwo finansowania przez banki również nierentownych przedsiębiorstw, które zamiast upaść dzięki kredytom będą sztucznie podtrzymywane przy życiu. Udzielanie kredytów takim firmom w krótkim okresie jest dla banków komercyjnych korzystniejsze niż lokowanie pieniędzy w banku centralnym, ale w dalszej perspektywie staje się to przesłanką zwiększenia ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Z powodu niskich stóp procentowych w szczególnie niekorzystnej

²⁴ G. Schnabl, *Die anhaltend lockere Geldpolitik hat gesellschaftlich unerwünschte Verteilungseffekte*, „ifo Schnelldienst” t. 72 nr 20 (2019), s. 7.

²⁵ *Finanzpolitik: So wirken sich die Niedrigzinsen auf Alltag und Wirtschaft aus | rheinische-anzeigenblaetter.de*, <https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/ratgeber/finanzpolitik--so-wirken-sich-die-niedrigzinsen-auf-alltag-und-wirtschaft-aus-33594134>, [15.07.2020].

sytuacji finansowej znalazły się przedsiębiorstwa oferujące ubezpieczenia na życie i inne przedsiębiorstwa finansowe, które kilka lat temu zagwarantowały swoim klientom uzyskanie określonej stopy zwrotu od powierzonego im kapitału. Spełnienie tych zobowiązań, nawet gdy chodzi o zaledwie kilku procentową rentowność powierzonych im środków, jest dzisiaj jest trudniejsze niż dotychczas, ale nie niemożliwe. Z badań wynika, że w okresie 2013-06.2016 niskie stopy procentowe nie wpłynęły negatywnie na wyniki funduszy obligacyjnych w Polsce, które średnio, przyniosły większe zyski niż terminowe depozyty bankowe²⁶.

Korzystne i niekorzystne skutki niskich stóp procentowych dla banków

Banki są zarówno wygranymi, jak i przegranymi niskich rynkowych stóp procentowych, ale łączny bilans tej sytuacji dla banków będzie prawdopodobnie ujemny. Zyskują one na tym, że mogą pozyskiwać tani pieniądź z banku centralnego i od deponentów. W oparciu o te środki kupują instrumenty finansowe i udzielają kredytów podmiotom niefinansowym. Nabywane przez banki papiery wartościowe, np. akcje, które na początku są tanie, zaczynają drożeć w kolejnej fazie, gdy od banków komercyjnych nabywają je gospodarstwa domowe bądź inwestorzy instytucjonalni. Oczywiście banki komercyjne udzielają też podmiotom niefinansowym kredytów, stymulatorem których są niskie stopy procentowe.

Z badań wynika, że w przypadku zbliżania się stóp procentowych do zera reakcja banków jest asymetryczna, ponieważ obniżają one głównie oprocentowanie kredytów, a tylko nieznacznie zbliżone do zera oprocentowanie depozytów. Taki przebieg procesu dostosowywania się banków do spadków stóp procentowych zauważalny był w większości krajów wysokorozwiniętych, a także w 2014 roku w Polsce²⁷.

Negatywne następstwa ujemnych stóp procentowych dla banków wynikają przede wszystkim z pogorszenia się ich wyniku finansowego. Tradycyjnie wynik ten jest silnie uzależniony od ich dochodów odsetkowych z działalności kredytowej, które niejednokrotnie stanowią ponad $\frac{3}{4}$ wszystkich dochodów banków. Najbardziej od oprocentowania kredytów i depozytów

²⁶ S. Kozak, *Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych* *The Impact of Low Interest Rates on the Rates of Return of Bond Investment Funds*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria Administracja i Zarządzanie” t. 39 nr 112 (2017), s. 64–71.

²⁷ S. Kozak, *Wpływ niskich stóp procentowych na dochody sektora bankowego w latach 2008-2014*, „Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa” (2016), s. 14.

bankowych zależą zyski mniejszych banków: kas oszczędności, banków spółdzielczych oraz banków regionalnych i właśnie te banki w największym stopniu ucierpiały na obniżeniu się marży odsetkowej. Mają one bardzo ograniczone możliwości poprawy wyniku odsetkowego na klasycznych transakcjach bankowych za pomocą zwiększenia wolumenu udzielanych kredytów. Dzieje się tak z powodu ograniczonego popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw o dobrej kondycji finansowej, a udzielanie toksycznych kredytów, jak wynika z lekcji globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, pociągnęłyby za sobą drastyczne pogorszenie jakości portfela kredytowego i konieczność tworzenia rezerw na trudne kredyty.

Spadek dochodów odsetkowych banki starają się wyrównać wyższym wynikiem prowizyjnym i pobieraniem wyższych opłat za czynności wykonywane na rzecz klientów. Wyniki finansowe banków można też ratować poprzez cięcie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego. Banki próbują to osiągnąć, racjonalizując sieć placówek bankowych i zmniejszając zatrudnienie, czemu sprzyja postępująca digitalizacja i automatyzacja operacji bankowych. Jednakże w przypadku małych banków działania te mogą nie wystarczyć i w celu utrzymania się na rynku, będą zmuszone łączyć się z innymi bankami.

Mimo podjętych działań na rzecz obniżenia kosztów i wzrostu dochodów z prowizji i opłat prawdopodobny jest spadek zysków banków. Według analityków wynik finansowy netto polskiego sektora bankowego, który w 2019 r. wynosił 14,7 mld zł²⁸, w 2020 r. zmniejszy się o 6-8 mld zł., przy czym najbardziej spadnie w małych bankach. W wyniku kolejnych obniżek stóp procentowych przez NBP rentowność polskich banków, która jeszcze kilka lat temu należała do najwyższej w krajach UE, ulegnie znacznej redukcji. Utrudni to bankom zwiększenie kapitału własnego z wypracowanego zysku, co jest konieczne do zwiększenia ich akcji kredytowej. Przy spadającej rentowności banku maleją też jego szanse na pozyskanie dodatkowego kapitału z emisji akcji.

Posumowanie

Identyfikacja i ocena zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutków środowiska niskich stóp procentowych dla gospodarek i różnych grup interesariuszy nie jest łatwa, zarówno ze

²⁸ M. Zygierewicz, J. Tylińska, K. Pawlik, *Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2019*, , Warszawski Instytut Bankowości, s. 187.

względu na brak odniesienia historycznego (porównywalnego ciągu wydarzeń) a także duże zróżnicowanie terminów materializacji określonych ryzyk. Wraz z wydłużaniem się czasu trwania niskich stóp procentowych, coraz mniej zauważalne są pozytywne efekty (poprawa koniunktury gospodarczej), a coraz bardziej zarysowuje się niepewność i uwidaczniają się negatywne jej skutki.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że ocenę potencjalnych skutków niskich stóp procentowych, łatwiej ocenić przez pryzmat poszczególnych grup interesariuszy, niż w syntetyczny i jednoznaczny sposób dla całej gospodarki. Wśród beneficjentów niskich stóp procentowych wskazać można na chwilę obecną dłużników netto, podmioty gospodarcze zaciągające nowe kredyty i zadłużone państwa, dla których nie tylko staje się tańsza obsługa długu ale przede wszystkim odsunięta w czasie konieczność przeprowadzania reform strukturalnych. Niskie stopy procentowe niekorzystnie wpływają na osoby oszczędzające (głównie w wieku emerytalnym) dla których trudno o alternatywę dla lokat bankowych, ponieważ wyższa rentowność oznacza znacznie wyższe ryzyko. Łatwy dostęp do pieniądza, generuje ryzyko, które dotyczy wszystkich a jest ono związane z powstaniem baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości bądź papierów wartościowych. Banki na skutek niskich stóp procentowych, zmuszone będą do reorientacji swoich modeli biznesowych, w których coraz większe znaczenie będą miały przychody pozaodsetkowe. Zdaniem autorów, realizowana w obecnej dekadzie ekspansywna polityka pieniężna EBC i innych banków centralnych w Europie oparta na historycznie najniższych stopach procentowych przynosi mniej spektakularne efekty w sferze realnej niż mogli by tego oczekiwać interesariusze.

Bibliografia

- Barembuch A., *Zarządzanie finansami osobistymi. Teoria i praktyka.*, , Gdańsk 2018.
- Bień A., Bień W., *Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach: zasady, przykłady i tablice procentowe*, , Warszawa 2009.
- Brózda-Wilamek D., *Polityka ujemnych stóp procentowych - doświadczenia Europejskiego Banku Centralnego*, , „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr nr 499 Nauki ekonomiczne w XXI wieku-wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu (2017), DOI: 10.15611/pn.2017.499.04.
- ECB Statistical Data Warehouse*, <https://sdw.ecb.europa.eu/>, [16.07.2020].
- Finanzpolitik : So wirken sich die Niedrigzinsen auf Alltag und Wirtschaft aus | rheinische-anzeigenblaetter.de*, <https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/ratgeber/finanzpolitik--so-wirken-sich-die-niedrigzinsen-auf-alltag-und-wirtschaft-aus-33594134>, [15.07.2020].

- Gostomski E., *Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych*, „Bank Spółdzielczy” nr 1 (578) (2015).
- Grabowski C., *Współczesne teorie procentu*, Warszawa 1966.
- Klepacki J., *Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych*, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” t. 82 (2016).
- Kozak S., *Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych* *The Impact of Low Interest Rates on the Rates of Return of Bond Investment Funds*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria Administracja i Zarządzanie” t. 39 nr 112 (2017).
- Kozak S., *Wpływ niskich stóp procentowych na dochody sektora bankowego w latach 2008-2014*, „Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa” (2016).
- Löber D., *Quo vadis, Kapital?*, „ifo Schnelldienst” t. 72 nr 20 (2019).
- Łasak P., *Mechanizmy oddziaływania i zagrożenia polityki luzowania ilościowego*, „Studia Ekonomiczne” t. 319 (2017).
- Michels J., *Gewinner und Verlierer in der Welt dauerhafter Niedrigzinsen*, *Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny*, <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, [17.07.2020].
- Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny*, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, [16.07.2020].
- Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019*, „Główny Urząd Statystyczny”.
- Rogoff: *Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych*, <https://forsal.pl/artykuly/1454378,rogoff-nie-nalezy-odrzucac-mechanizmu-ujemnych-stop-procentowych.html>, [15.07.2020].
- Schnabl G., *Die anhaltend lockere Geldpolitik hat gesellschaftlich unerwünschte Verteilungseffekte*, „ifo Schnelldienst” t. 72 nr 20 (2019).
- Smith A., Prejbisz A., Jasińska B., *Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 2.*, Warszawa 2007.
- Stooq*, <https://stooq.pl/>, [17.07.2020].
- Stopa procentowa*, https://mfiles.pl/pl/index.php/Stopa_procentowa, [15.07.2020].
- Winiecki J., Woźniak P., *Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej*, Warszawa 2013.
- Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlik K., *Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2019*, Warszawski Instytut Bankowości.

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna, banki centralne, ECB, niskie stopy procentowe;

Streszczenie:

Po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym (lata 2008-2009) banki centralne wiodących krajów rozwiniętych w celu pobudzenia koniunktury gospodarczej zaczęły prowadzić politykę niskich stóp procentowych. Bezprecedensowo długi okres niskich stóp procentowych i taniego pieniądza ma wiele konsekwencji dla gospodarki. Celem artykułu jest analiza potencjalnych konsekwencji niskich stóp procentowych dla wybranych grup interesariuszy (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i banków) w krajach Unii

Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Badaniami objęte jest środowisko niskich stóp procentowych w ostatnim dziesięcioleciu. O ile efekty realizowanej w obecnej dekadzie ekspansywnej polityki pieniężnej EBC i innych banków centralnych w Europie są lepiej rozpoznane w krótkim okresie i uważane zazwyczaj za pozytywne, o tyle w dłuższej perspektywie pozytywne rezultaty tej polityki słabną i rośnie niepewność co do jej oceny.